

Diseño de un sistema de evaluación de proveedores utilizando la metodología de Cross

A. Lara Tlehuactle ^{1*}, O.B. Welsh Clemente¹, M.E. Gurruchaga Rodríguez², J.A Venegas García³, M.A. González Huerta²

¹Alumnos de la Maestría en Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/ I.T. Orizaba, Oriente 9 No.852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver. México

²División de Estudios de Posgrado e Investigación, Maestría en Ingeniería Industrial.

³Departamento de Sistemas y Computación
Tecnológico Nacional de México/ I.T. Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver. México

*Arely_182@hotmail.com.

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Una empresa de transporte terrestre tiene problemas con la certificación de calidad de Business Alliance for Secure commerce debido a que su sistema de evaluación de proveedores no contempla parámetros específicos que son solicitados, esto conlleva el riesgo de la pérdida de sus clientes. Se utiliza la metodología de Cross que sirve para diseñar productos como método para el diseño del sistema, esto contempla desde el establecimiento de los objetivos de diseño, hasta la evaluación de las alternativas generadas para hacerlo, incluye un análisis de la voz de cliente con el despliegue de la función de calidad (QFD). Los resultados obtenidos son los elementos y las interacciones entre ellos que deben de considerarse para realizar el sistema, después de analizar las cinco alternativas generadas.

Palabras clave: Proveedores, Evaluación, Diseño, Metodología.

Abstract

A land transport company has problems with the Business Alliance for Secure Commerce quality certification, because its supplier evaluation system does not contemplate specific parameters, this carries the risk of the loss of its customers. The Cross methodology that serves to design products is used as a method for the design system, this includes from the establishment of the design objectives to the evaluation of the alternatives generated to do so, includes an analysis of the customer's voice with the quality function deployment (QFD). The results obtained are the elements and the interactions between them that must be considered to carry out the system, after analyzing the five alternatives generated.

Key words: Suppliers, Evaluation, Design, Methodology

Hoy en día, es muy común la evaluación de proveedores, esto debido a que es un proceso importante dentro de las organizaciones ya que auxilia a las empresas a cumplir el objetivo de entregar un servicio o producto de calidad, permitiendo que un conjunto de abastecedores sea calificado de acuerdo con criterios específicos y determinar si son aptos o no para seguir contando con sus servicios o insumos. Para esto, es importante que se entienda como proveedor a quien suministra productos o servicios para un cliente [1] lo cual involucra el pertenecer a la cadena de suministro, entendiendo esta como una red de operaciones de manufactura y de servicios que se abastecen entre si hasta el consumidor final. [2] Por lo cual es de suma importancia que todos los proveedores involucrados en ella puedan ser evaluados para confirmar su contribución a la calidad del servicio o producto final, ya que esta aportación puede contribuir desde precios competitivos hasta la inclusión de nuevas tecnologías.

Para la realización de este diseño, de sistema evaluación, se tomará en cuenta la aplicación de la metodología de Cross.

Nigel Cross es educador e investigador británico, profesor emérito de estudios de diseño en la Universidad de Reino Unido, que propone una metodología que abarca desde la formulación del problema hasta la generación y evaluación de soluciones. Para Cross una actividad esencial del diseño es la producción de una descripción final del artefacto [3]. Esto debido a que dicho enfoque es normalmente aplicado en la creación de productos nuevos, prototipos o a mejorar algún producto que ya exista, como se puede ver en la tesis Diseño Mecatrónico de un robot de tres grados de libertad aplicando la metodología de Nigel Cross [4] en la cual se presenta la propuesta de un diseño de un robot manipulador de cinco barras que con la aplicación de las diferentes fases que Cross propone, se obtiene un prototipo final de robot manipulador. De igual forma, la metodología se aplicó en la evaluación de un diseño conceptual y en el desarrollo de un prototipo experimental para obtención de energía, en la que permitió formalizar un procedimiento en la búsqueda de soluciones apropiadas en cuanto a requerimientos iniciales [5].

Asimismo, se puede observar la aplicación de esta metodología en el aprovechamiento de la hoja de mazorca y sus propiedades, para la reconversión de una nueva materia prima, en la cual, aplicación de la metodología tenía como objetivo identificar todas las características y posibilidades que brinda la hoja de mazorca [6]. En la literatura revisada, Diseño y desarrollo de un prototipo funcional: Desgranadora de arveja para un mercado local [7] y Diseño mecánico de un canal rotatorio para el análisis de fluidos [8], se encontró aplicaciones enfocadas en la creación de productos, como diseño de una bicicleta de montaña [9], pero no se halló evidencia alguna de diseños sobre sistemas de evaluación.

Como se puede observar, la metodología de Cross, normalmente se utiliza para diseñar productos, en este trabajo se propone la aplicación de dicha metodología para la elaboración de un sistema de evaluación de proveedores, donde el objetivo es, que el sistema cumpla con la necesidad de calificar de manera correcta a todos los proveedores de servicio de logística con los que cuenta la empresa y asegurarse de poder realizar una asignación de viaje. Actualmente, la organización cuenta con el área de Otros transportes (OT's) que realiza la asignación de servicio, tomando como base solo a los proveedores que cuenten con disponibilidad en el momento para poder realizar el viaje, sin dejar desapercibido fechas de entregas y tipo de mercancía, así como el peso de la misma, lo cual, provoca que se tomen los proveedores que se tengan a la mano y no se verifica si son aptos para ofrecer un servicio de calidad, provocando insatisfacción en los clientes, además de no presentar evidencias de evaluación en las auditorías de BASC, por sus siglas en inglés (Business Alliance for Secure Commerce), en promedio son trecientos veintinueve asignaciones de viajes a proveedores que se realizan en un mes.

Nigel Cross propone en su libro "Métodos de Diseño", una metodología de diseño conformada por seis etapas, las cuales son: Clarificación de objetivos, establecimiento de funciones, fijación de requerimiento, determinación de características, generación de alternativas y la evaluación de estas mismas. Donde la clarificación de objetivos tiene como punto principal el esclarecer los propósitos del diseño, mientras que, en la etapa de establecimiento de funciones, el propósito primordial es establecer los límites del nuevo diseño y fijar las funciones necesarias. El tercer punto en la metodología es la fijación de requerimientos, en la cual se busca en particular el saber que se espera del diseño, puede ser tan general o específico de acuerdo con las necesidades del cliente, pero al tener muchos límites, la gama de soluciones posiblemente aceptados podrá sesgarse, por consiguiente, en la determinación de características se tiene como finalidad establecer los objetivos que se deben cumplir de acuerdo a propiedades específicas del producto, la generación de alternativas es el quinto paso de dicha metodología y es un punto muy esencial, ya que se requiere de un abanico de soluciones para ampliar las alternativas. El último punto de este proceso es la evaluación de alternativas, en el cual compara las alternativas de solución tomando en cuenta las intenciones principales del diseño.

Metodología

Clarificación de Objetivos

La clarificación de objetivos es uno de los puntos más importantes al momento de buscar una solución, debido a que recalca lo que se busca cumplir: en esta etapa fue realizado un árbol de objetivos que se muestra en la Ilustración 1, donde el propósito es generar un sistema de evaluación de proveedores para posteriormente tomar en cuenta objetivos que se ven inmersos para cumplir dicho fin. El factor económico no se incluye dentro de este apartado porque la finalidad del sistema es asegurar el cumplimiento de las normas BASC, por lo que el efecto que se espera tener es acelerar los tiempos de asignación.

Ilustración 1 Árbol de Objetivos

Establecimiento de Funciones

Es fundamental que después de realizar un árbol de objetivos se establezcan las funciones, ya que este permitirá que no se pase por desapercibido ninguna función importante, por lo cual, en la Ilustración 2, se muestra el modelo de caja negra, en el que se establecen las funciones principales para un sistema de evaluación.

Ilustración 2 Establecimiento de funciones

Fijación de requerimientos

Para esta etapa se busca el establecer los requerimientos para el diseño de este sistema de evaluación, es importante recalcar que esta tabla cuenta con un rubro de categorización entre Deseable (D) y Necesario (N), se tiene un total de 9 requerimientos que se pueden observar en la Tabla 1 Requerimientos de diseño, donde se puede percibir, que solo se cuenta un requerimiento deseable ya que los demás son necesarios para cumplir con el objetivo principal, de igual forma, no se toman en cuenta el costo de contratación de servicios de un proveedor porque es uno de los criterios que se utilizarán para evaluar a los proveedores.

Determinación de Características

La determinación de características permite que busquemos el satisfacer los requerimientos específicos del cliente, en este caso se tiene como objetivo el identificar los requisitos necesarios del sistema de evaluación, para generar una valoración correcta de los servicios de logística, se hizo

uso de la casa de calidad donde algunos de los requerimientos específicos es la seguridad, el ser un sistema accesible e intuitivo, además de contar con un registro de acceso y contar con mensajes Push, entre otros requerimientos que se pueden observar en la Ilustración 3. Es importante señalar que al analizar requerimientos en esta matriz principal de QFD, se puede observar que existe un conflicto entre las características de ser un sistema editable y el que sea un sistema seguro, por lo cual buscará solventarse por medio de claves de acceso, cabe mencionar que el método de Cross no contempla aplicar los principios de Triz.

Tabla 1 Requerimientos de diseño

#	D/N	Requerimientos	Observaciones
1	N	No perder certificación BASC	Es el principal objetivo que se debe cumplir
2	N	Evitar quejas de clientes	No se debe perder clientes por un mal servicio
3	N	Optimizar el proceso de asignación	Evitar destinar mucho tiempo en buscar a proveedores con las características principales
4	N	Catálogo de clientes	Tener una lista específica de clientes con sus requerimientos
5	N	Catálogo de proveedores	Tener una lista específica de proveedores con sus requerimientos
6	N	Criterios de asignación	características específicas para asignar viajes
7	N	Seguro	Sistema que esté libre de riesgos de manipulación de personas no adecuadas
8	N	Confiable	Sistema que permita asegurar que los datos emitidos son correctos
9	D	Fácil interacción	Sistema practico para los usuarios

Ilustración 3 Matriz de calidad

Generación de alternativas

Cross menciona que la generación de soluciones es, por supuesto el aspecto esencial y central del diseño. Por lo cual propone, un método del diagrama morfológico en el que se busca generar diferentes alternativas en el desarrollo del sistema de evaluación, en la Tabla 2 se puede observar dicho diagrama el cual cuenta con las características necesarias para realizar el sistemas y cinco alternativas para cada característica.

Tabla 2 Diagrama morfológico

#	Características	Alt 1	Alt 2	Alt3	Alt4	Alt5
1	Documentación del proceso	Diagrama de Flujo	de Técnica del 5W			
2	Obtener criterios del área de operaciones	Encuesta	Analizando información histórica	Entrevistas		
3	Obtener criterios del área de operaciones	Matriz de Priorización	de Diagrama de afinidad	Método MosCow	Voz de Cliente	
4	Obtener criterios del área de OT's	Matriz de Priorización	de Diagrama de afinidad	Método MosCow	Voz de Cliente	
5	Especificaciones de Gerencia	Encuesta	Método MosCow			
6	Asignación de viajes a proveedores	Secuenciación Algoritmos	Proceso Analítico Jerárquico	Lógica Difusa	Redes Neuronales	Algoritmos predictivos
7	Criterios de satisfacción de clientes	Encuesta	Modelo Kano	Requerimiento de BACS		

Evaluación de alternativas

El motivo de realizar una evaluación de alternativas es para poder decidir las opciones correctas para llevar a cabo dicho sistema inicial de evaluación de proveedores, se utilizará el método de objetivos ponderados para poder evaluar cada característica del diagrama morfológico con sus respectivas alternativas. En la tabla 3, se muestra la evaluación de alternativas que se realizó para el objetivo de documentación del proceso, cabe destacar que cada objetivo tiene un peso, este proceso se llevo a cabo por un grupo de trabajo partiendo de una lluvia de ideas y realizando diagramas de afinidad y de interrelaciones, así como matrices de priorización para valorarlo.

Tabla 3 Evaluación de Documentación del proceso

Documentación del proceso			
Medios	Peso	Calificación	Valor
Diagrama de Flujo	0.1	7	0.7
Técnica del 5W	0.1	5	0.5

Donde el medio con mayor valor es el diagrama de flujo con un valor de 0.7, en la Tabla 4 se realizó la evaluación del objetivo obtención de datos del servicio donde el medio con mayor valor es la encuesta con 1.12

Tabla 4 Evaluación de obtención de datos del servicio

Obtención de datos del servicio			
Medios	Peso	Calificación	Valor
Encuesta	0.14	8	1.12
Analizando Información histórica	0.14	6	0.84
Entrevista	0.14	5	0.7

En la tabla 5 se evaluaron dos objetivos; el obtener criterios del área de Operaciones y Obtener criterios del área de OT'S en la cual se puede observar el medio para poder obtener criterios del área de operaciones es por medio de una matriz de priorización con un valor de 0.96, de igual forma el medio para obtener criterios del área de OT's es usando una matriz de Priorización.

Tabla 5 Evaluación de los objetivos obtener criterios del área de Operaciones y Obtener criterios del área de OT's

Objetivos	Obtener criterios del área de Operaciones			Obtener criterios del área de OT'S		
	Peso	Calificación	Valor	Peso	Calificación	Valor
Medios						
Matriz de Priorización	0.12	8	0.96	0.13	8	1.04
Diagrama de afinidad	0.12	4	0.48	0.13	4	0.52
Método MosCow	0.12	7	0.84	0.13	7	0.91
Voz de Cliente	0.12	6	0.72	0.13	6	0.78

En la Tabla 6 se realizó la evaluación del objetivo especificaciones de gerencia, en la cual el medio con mayores pesos es la encuesta con una calificación de 1.05

Tabla 6 Evaluación de Especificaciones de Gerencia

Especificaciones de Gerencia			
Medios	Peso	Valor	Calificación
Encuesta	0.15	7	1.05
Método MoScow	0.15	5	0.75

El siguiente objetivo para evaluar es la asignación a Proveedores como se muestra en la Tabla 7 donde se tenían 5 medios, donde el medio a utilizar será Algoritmos predictivos con un valor de 1.36

Tabla 7 Evaluación de asignación de viajes a proveedores

Asignación de viajes a Proveedores			
Medios	Peso	Valor	Calificación
Algoritmos de Secuenciación	0.17	7	1.19
Proceso Analítico jerárquico	0.17	4	0.68
lógica difusa	0.17	5	0.85
Redes Neuronales	0.17	5	0.85
Algoritmos Predictivos	0.17	8	1.36

En la tabla 8 se evaluó el objetivo de criterios de satisfacción de cliente en la cual el requerimiento de BASC es el medio con mayor valor teniendo un total de 1.52 como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 8 Evaluación de criterios de satisfacción de cliente

Criterios de satisfacción de cliente			
Medios	Peso	Valor	Calificación
Encuesta	0.19	6	1.14
Modelo Kano	0.19	4	0.76
Requerimiento de BACS	0.19	8	1.52

Es importante recalcar que este diseño no ha sido validado, en cuanto a su integración ya que como se comentaba anteriormente es un sistema inicial

Resultados y discusión

El diseño de un sistema de evaluación permitirá a la empresa el contar con proveedores del servicio de logística totalmente calificados, que brinden un servicio adecuado a las necesidades de sus consumidores, evitando de esta manera el perder clientes por un servicio mal realizado, por lo cual, el uso de la metodología de Cross es una gran alternativa para el desarrollo del sistema. Como resultado de este enfoque se pudo obtener una clasificación de objetivos donde se estableció que el propósito principal era el crear un sistema de evaluación de proveedores acompañado de objetivos secundarios como lo son; No perder la certificación BASC, asimismo, el evitar quejas de clientes por un mal servicio y optimizar el proceso de asignación de proveedores, procediendo con la metodología se hizo uso del establecimiento de funciones donde se designó, que el sistema debería empezar al momento de que existe la actividad de realizar un servicio de entrega de mercancías con unidades subcontratadas y deberá incluir la asignación a proveedores y por ende una evaluación de dicho viaje.

El sistema deberá considerar que existen requerimientos específicos para su funcionamiento correcto, como lo son: optimizar el proceso de asignación, contar con un catálogo de clientes, un catálogo de proveedores y por supuesto tomar en cuenta los criterios de asignación, esto con la finalidad de no perder la certificación BASC y evitar quejas de clientes, uno de los criterios deseables es, que sea un sistema de fácil interacción con el personal que lo estará utilizando ya que los demás si son criterios necesarios.

De acuerdo con la determinación de características, se concluyo que el sistema debe ser seguro, esto relacionado con que se realizará con servidores internos, de igual forma, otras características primordiales son; un sistema gratuito, confiable e intuitivo. Otro aspecto importante dentro de la metodología, fue la generación de alternativas para el cumplimiento de cada fin, entre los cuales están: Documentación del proceso, obtención de datos del servicio, obtener criterios del área de operaciones, obtener criterios de área de OT'S, especificaciones de Gerencia, asignación de viajes a proveedores y criterios de satisfacción de cliente, donde cada uno tuvo diferentes alternativas, el objetivo de asignación de viajes tenía hasta cinco alternativas por lo cual se tuvo un resultado de cuatro mil quinientas alternativas generadas para realizar un sistema de evaluación de proveedores, por lo consiguiente, se hizo uso de la evaluación de alternativas en la cual a cada objetivo se le dio un peso, y para calificar cada alternativa se hizo uso de la tabla de Nigel Cross que a continuación se muestra en la Ilustración 4.

Escala de once puntos	Significado	Escala de cinco puntos	Significado
0	solución totalmente inútil	0	inadecuada
1	solución inadecuada	1	débil
2	solución muy mala	2	satisfactoria
3	solución mala	3	buena
4	solución tolerable	4	excelente
5	solución adecuada		
6	solución satisfactoria		
7	solución buena		
8	solución muy buena		
9	solución excelente		
10	solución perfecta o ideal		

Ilustración 4 Tabla de Puntos de Nigel Cross

Lo que dio como resultado que, documentar el proceso se realice por medio de un diagrama de flujo, la obtención de datos, para realización de servicio por medio de encuesta, el obtener criterios del área de OT y de Operaciones por medio de matriz de priorización, el conocer las especificaciones de gerencia por medio de encuesta, la asignación de viajes a proveedores por medio de algoritmos predictivos y la satisfacción de los clientes utilizando los requerimientos de BASC.

Este sistema de evaluación de proveedores busca satisfacer de manera correcta la necesidad de evaluar a los abastecedores del servicio, de acuerdo con los metas establecidas desde un inicio, ya que su desarrollo fue planificado y tomando en cuenta características que son importantes para el desarrollo de este mismo.

Trabajo a futuro

Falta realizar la validación del sistema de evaluación, el análisis de contradicciones y la aplicación informática del sistema de evaluación de proveedores.

Conclusiones

La metodología de Nigel Cross es enfocada en la realización de productos nuevos o en la mejora de uno ya existente pero no ha sido ocupado para el desarrollo de un diseño de un sistema.

En este trabajo se ha utilizado la metodología de Cross con la finalidad de tener las alternativas específicas para llevar dicho sistema y sea un sistema confiable y funcional de acuerdo con las necesidades de la empresa y por ende que cumpla el objetivo de no perder la certificación BASC, la cual implica una serie de requisitos en la asignación de proveedores.

El realizar un sistema de evaluación de proveedores permite a la empresa el no invertir en sistemas generales que existen en el mercado los cuales puedan necesitar modificaciones o no se ajusten a las necesidades de la organización, por lo cual el obtener un sistema enfocado en requisitos específicos del proceso, permitirá ofrecer un servicio con valor que satisface a los clientes

Trabajos citados

- [1] Y. Enrique, «Conceptos fundamentalrs del desarrollo de proveedores,» *ECONSTOR*, nº 486, pp. 10-15, 2012.
- [2] S. M. G. & M. J. R. Roger G. Schroeder, *Administración de Operaciones*, México, D.F.: Mc Graw Hill, 2011.
- [3] N. Cross, *Métodos de Diseño*, México D.F.: ILIMUSA, 2002.
- [4] I. Morgado, O. Martín, C. Arturo, P. Miguel, G. José, V. Rodolfo y F. M. A., «Diseño Mecatrónico de un Robot de Tres Grados de Libertad Aplicando la Metodología de Nigel Cross,» *Ingenio*, nº 12, pp. 24-36, 2019.
- [5] H. J. I y D. I. C. Ziomara, «Diseño y desarrollo de una plataforma eperimental para obtención de energía mediante gradiente salino,» *CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM*, pp. 2-9, 2019.
- [6] H. Quimbayo y L. Andrea, «Aprovochamiento de la hoja de mazorca y sus propiedades para la reconversión de una nueva materia prima,» *Repositorio Institucional de la Universidad Católica de Pereira*, pp. 19-22, 2018.
- [7] J. S. Rodríguez Goyeneche, «Diseño y desarrollo de un prototipo funcional: desgranadora de arveja para un mercado local,» *repositorio pedagogica*, 2020.
- [8] D. M. I. M. C. María Dolores Durán y H. Salinas, «uaemex,» [En línea]. Available: <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/49524/3399.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. [Último acceso: Agosto 2021].
- [9] D. d. u. b. d. montaña, «Google Academico,» 6 Mayo 2009. [En línea]. Available: file:///C:/Users/ARELY/Downloads/JorgeEsteban_AraujoUribe_2009.pdf. [Último acceso: Agosto 2021].